

**ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯБЛОНИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМИРОВКИ КРОНЫ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ
APPLE TREE PRODUCTIVITY DEPENDING ON CROWN
FORMATION IN THE ARID CONDITIONS OF THE NORTH
PRECASPIAN REGION**

М.Г. Костенко, Т.М. Менишутина, О.С. Суховетченко

M.G. Kostenko, T.M. Menshutina, O.S. Sukhovetchenko

ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр

Российской академии наук» Россия, Астраханская область

FSBSI “Precaspian Agrarian Federal Scientific Center

of the Russian Academy of Sciences” Russia, Astrakhan Region

E-mail:likasta_m@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния формы кроны на урожай и товарные качества плодов яблони. У изучаемых сортов наиболее урожайными по сравнению с контролем выделились сорта Память есаулу и Корей с «чашевидной» формировкой кроны (11,6...32,7 т/га и 10,7...25,8 т/га, соответственно). Высококачественными сортами с максимальной массой плода (215...273 г) и высоким выходом плодов высшего сорта (83,7...96,0 %) относительно контроля характеризуются сорта Айдаред в вариантах с «чашевидной» формировкой и «модифицированное русское веретено» и Флорина с «чашевидной» формировкой.

Abstract. The article presents the results of studying the effect of crown shape on the yield and commercial quality of apple fruits. The varieties studied were the most productive compared to the control, with the varieties Pamyat Esaulu and Korey with a “cup-shaped” crown formation (11.6...32.7 t/ha and 10.7...25.8 t/ha, respectively). High-yielding varieties with maximum fruit weight (215...273 g) and high yield of first-class fruits (83.7...96.0%) are characterized by the varieties Idared in the “cup-shaped” and “modified Russian spindle” forms, and Florina in the “cup-shaped” form.

Ключевые слова: яблоня, сорт, урожайность, масса плода, товарные качества.

Keywords: apple tree, variety, yield, fruit weight and commercial qualities.

ВВЕДЕНИЕ

Для стабильного и обильного плодоношения плодовых деревьев, а также с целью оптимизации использования пространства, увеличения урожайности и минимизации рисков развития грибковых заболеваний, разработано множество типов крон. Придание дереву желаемой формы достигается посредством грамотного формирования плодового растения [1,2,3].

Целью исследования являлось выделить сорта, адаптированные к аридным условиям с формированием оптимальной малообъемной кроны, для создания высокопродуктивных садов интенсивного типа.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

На экспериментальном участке весной 2021 года заложен опыт по различным видам формирования крон: 1 вариант – разреженно-ярусная (контроль); 2 вариант – чашевидная; 3 вариант – модифицированное стройное веретено. Опыт заложен на 6 сортах яблони зимнего срока созревания, привитые на среднерослый клоновый подвой 54-118. На всех вариантах по 15 учетных деревьев каждого сорта (по 5 деревьев в трехкратной повторности). Схема посадки 5,0 × 2,0 м (1000 дер./га). Опыт двухфакторный, фактор А – сорт, фактор В – тип кроны.

Учёты и наблюдения проводили в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4]; товарность плодов – в соответствии с ГОСТ 21122-75 [5]; статистическая обработка экспериментальных данных – методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. [6], а так же с использованием компьютерной программы Microsoft Office Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В отчетном году на пятый год проведения опыта в зависимости от формировки кроны были выявлены различия по урожайности сортов за четыре года плодоношения. Анализ показал, что суммарная урожайность молодых деревьев составляла при контрольной формировке 10,7...47,7 т/га, при «чашевидной» – 3,0...43,0 т/га, «модифицированное русское веретено» – 5,4...30,0 т/га. У остальных сортов урожайность была меньше или не было, как у сорта Память есаулу, ввиду перегруженности деревьев урожаем в прошлом году.

По суммарной урожайности за 4 года практически все сорта уступили контролю на 4,7...7,7 т/га «чашевидная» форма и на 5,3...17,7 т/га «модифицированное русское веретено». Только сорта Память есаулу и Корей в «чашевидной» формировке на 0,9...6,9 т/га превзошли контрольную форму. Этот тип формировки в большей степени способствовал проявлению скороплодности деревьев яблони.

Немного хуже урожайность была при формировании кроны «модифицированное русское веретено» 5,4...30,0 т/га (таблица 1).

В результате исследований установлено, что крупностью плодов выделились все-таки деревья сортов Прикубанское, Флорина и Айдаред с формировкой кроны «чашевидная» (215...254 г.) и «модифицированное русское веретено» (204...273 г.), тогда как в контроле этот показатель составил 189...251 г.

Таблица 1. Урожайность сортов яблони в зависимости от формирования кроны, 2022...2025 гг.

Сорт	Типы формирования кроны	Урожайность т/га.				
		2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	в сумме за 4 года
Прикубанское	разреженно-ярусная (к)	0,5	1,3	10,6	35,3	47,7
	чашевидная	0,1	1,6	5,7	35,5	43,0
	модифицированное стройное веретено	0,5	1,4	5,0	23,0	30,0
	среднее					40,2
Ренет кубанский	разреженно-ярусная (к)	7,0	4,2	8,8	12,4	32,4
	чашевидная	2,0	0,9	8,5	17,6	29,0
	модифицированное стройное веретено	2,7	0,4	8,4	18,0	29,5
	среднее					30,3
Память есаулу	разреженно-ярусная (к)	0,4	3,7	21,7	-	25,8
	чашевидная	4,8	3,4	24,5	-	32,7
	модифицированное стройное веретено	1,7	2,1	11,8	-	15,6
	среднее					24,7
Айдаред	разреженно-ярусная (к)	1,3	4,6	4,8	12,7	23,4
	чашевидная	-	2,4	3,4	11,0	16,8
	модифицированное стройное веретено	0,4	2,4	4,1	8,6	15,5
	среднее					18,6
Корей	разреженно-ярусная (к)	-	0,8	6,5	3,4	10,7
	чашевидная	0,6	0,9	4,0	6,1	11,6
	модифицированное стройное веретено	-	1,0	4,2	5,4	10,6
	среднее					11,0
Флорина	разреженно-ярусная (к)	0,8	0,5	10,0	0,9	12,2
	чашевидная	-	0,02	2,3	0,7	3,0
	модифицированное стройное веретено	-	0,5	4,9	-	5,4
	среднее					6,9
Среднее	разреженно-ярусная (к)	1,6	2,2	13,5	12,4	29,7
	чашевидная	1,3	2,2	9,1	7,8	20,4
	модифицированное стройное веретено	0,9	1,3	6,9	6,9	16,1

Сорт	Типы формировки кроны	Урожайность т/га.				
		2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	в сумме за 4 года
НСП ₀₅ А (сорт)						0,7
НСП ₀₅ В (форма кроны)						0,7
НСП ₀₅ АВ (взаимодействие)						0,8

В текущем году деревьев плодами у сорта Корей в двух вариантах опыта были сформированы более мелкие плоды (130...146 гт.) по сравнению с контролем (155 г). Средний диаметр плодов практически у всех сортов на всех вариантах опыта был более 60 мм.

Крупный диаметр плодов имели сорта Прикубанское, Айдаред и Флорина во всех вариантах опыта: контроле он составил 80,0 мм, в варианте с «чашевидной» формировкой 78,5...87,5 мм и в варианте «модифицированное русское веретено» 73,2...79,6 мм.

Относительно контроля высокая товарность плодов отмечена у сортов Ренет кубанский, Айдаред и Флорина в вариантах с «чашевидной» формировкой и «модифицированное русское веретено» (83,7...96,0% и 89,3 %), в контроле 75,6...93,7 %.

Таблица 2. Товарные качества яблок, 2025 г.

Сорт	Типы формировки кроны	Средняя масса плода, г	Средний диаметр плода, мм	Выход по товарным сортам, %		
				высший и первый сорт	второй	третий
Прикубанское	разреженно-ярусная (к)	224,0	80,0	79,5	14,3	6,2
	чашевидная	229,0	78,5	77,6	19,4	3,0
	модифицированное стройное веретено	204,6	73,2	79,5	18,9	1,6
	среднее	219,2				
Ренет кубанский	разреженно-ярусная (к)	236,0	78,0	90,5	9,5	-
	чашевидная	191,0	71,8	87,0	8,0	5,0
	модифицированное стройное веретено	205,0	67,5	93,0	7,0	-
	среднее	210,7				

Сорт	Типы формировки кроны	Средняя масса плода, г	Средний диаметр плода, мм	Выход по товарным сортам, %		
				высший и первый сорт	второй	третий
Память есаулу	разреженно-ярусная (к)	-	-	-	-	-
	чашевидная	-	-	-	-	-
	модифицированное стройное веретено	-	-	-	-	-
	среднее					
Айдаред	разреженно-ярусная (к)	251,0	80,0	93,7	6,3	-
	чашевидная	254,4	79,4	96,0	4,0	-
	модифицированное стройное веретено	273,0	79,6	89,3	-	10,7
	среднее	259,5				
Корей	разреженно-ярусная (к)	155,0	66,0	25,6	70,6	3,8
	чашевидная	146,4	63,5	43,1	45,3	11,6
	модифицированное стройное веретено	130,4	60,3	34,2	53,3	12,5
	среднее	144,0				
Флорина	разреженно-ярусная (к)	189,0	80,0	75,6	24,4	-
	чашевидная	215,0	87,5	83,7	16,3	-
	модифицированное стройное веретено	-	-	-	-	-
	среднее	202,0				
Среднее	разреженно-ярусная (к)	195,3				
	чашевидная	185,4				
	модифицированное стройное веретено	175,6				
	среднее	195,3				
НСР₀₅ А (сорт)						2,4
НСР₀₅ В (форма кроны)						3,2
НСР₀₅ АВ (взаимодействие)						2,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активное наращивание урожайности на всех вариантах опыта отмечено у сортов: Прикубанское, Ренет Кубанский, Айдаред в вариантах «чашевидная» и «модифицированное русское веретено». По суммарной урожайности практически все сорта уступили контролю на 4,7

...7,7 т/га «чашевидная» форма и на 5,3...17,7 т/га «модифицированное русское веретено». Наиболее урожайными по сравнению с контролем выделились сорта Память есаулу и Корей с «чашевидной» формировкой кроны (11,6...32,7 т/га и 10,7...25,8 т/га, соответственно). Высокоотоварными сортами с максимальной массой плода (215...273 г.) и высоким выходом плодов высшего сорта (83,7...96,0 %) относительно контроля характеризуются сорта Айдаред в вариантах с «чашевидной» формировкой и «модифицированное русское веретено», а также Флорина с «чашевидной» формировкой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабинцева Н.А. Влияние формы кроны на ростовую активность и удельную продуктивность деревьев груши (*pyrus communis* L) на подвое айва 29 в условиях предгорного Крыма/ Современное садоводство.3. 2023. С. 87-93. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-formy-krony-na-rostovuyu-aktivnost-i-udelnyuyu-produktivnost-dereviev-grushi-pyrus-communis-l-na-podvoe-ayva-va-29-v>
2. Муханин И.В., Григорьева Л.В., Миляев А.И. Влияние систем формирования кроны деревьев вишни на ее продуктивность в интенсивном саду. URL: <http://asprus.ru/blog/vliyanie-sistem-formirovaniya-krony-dereviev-vishni-na-ee-produktivnost-v-intensivnom-sadu/>
3. Муханин, И.В. Формирование крон и обрезка плодовых деревьев, привойно-подвойные комбинации для интенсивных безопорных садов / И.В. Муханин, Л.В. Григорьева и др. // Мичуринск-наукоград РФ, 2011. – С. 159.
4. Седов Е.Н., Огольцова Т.П. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ Издательство Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Орел. 1999. С. 46-47.
5. ГОСТ 21122-75 Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия (с Изменениями N 1-8). 1990.
6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований/ 6-е изд., перепеч. с 5-го изд. Альянс. М. 2011. 350 с.